

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ALISHER NAVOIYINING “KELMADI” RADIFLI G‘AZALI TARJIMALARIGA DOIR

(“Kelmadi” radifli g‘azalning rus, ingliz, koreys tillariga tarjimalari misolida)

Zilola SHUKUROVA,

Samarqand davlat chet tillar instituti

Qo‘shma ta‘lim dasturlari kafedrasida katta o‘qituvchisi

shukurovazilola16gmail.com

Geelhwan KO,

Koreya davlat Uiduk universiteti

Koreys tili kafedrasida professori

kogh@uu.ac.kr

Umida ELMURATOVA,

Samarqand davlat chet tillar instituti

Qiyosiy adabiyotshunoslik kafedrasida o‘qituvchisi

elmuratovau1981@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18886799>

Annotatsiya. Mazkur maqolada turkiyzabon xalqlar orasida mashhur bo‘lgan Alisher Navoiy g‘azallarining turli tillarga amaliy tarjimasi va ularning variantlarini tahlil qilish maqsad qilindi. Xususan, g‘azalni o‘zbek tiliga qardosh bo‘lmagan rus va ingliz tillariga tarjima qilishning murakkabliklari va tarjimonlar yechimi; va aksincha, ingliz tili orqali qayta aglyutinativ koreys tiliga o‘g‘irilgan g‘azallar tarjimalari tahlili asosida tarjimonlarning asliyatdagi mazmun va ifodani qayta yaratishdagi qarorlarini taqqoslash maqsad qilindi.

Kalit so‘zlar: tarjima, g‘azal janri, tarjima muammolari, tarjimon yechimi.

Аннотация. В данной статье рассматривается практическая работа над переводами популярных среди тюркоязычных народов газелей Алишера Навои, на разные языки и их вариативность. В частности, целью было сравнить трудности перевода на неродственные с узбекским языком русский и английский языки и решения переводчиков; и наоборот, на основе анализа обратного перевода газелей с английского на агглютинативный корейский язык и решения переводчика при передаче содержания и выражения оригинала.

Ключевые слова: перевод, жанр газели, проблемы перевода, решения переводчика.

Annotation. This article examines the effective translation of Alisher Navoi's ghazals, well-known among Turkic-speaking communities, into different languages and their variability. The goal was to analyse the challenges of translating into Russian and English, languages that are unrelated to Uzbek, along with the corresponding solutions from translators; and equally, through an examination of backtranslation of ghazals from English into the agglutinative Korean language and the strategies of translators in capturing the meaning and expression of the original text.

Key words: translation, ghazal genre, translation problems, translator's decisions.

Navoiyning lirik she‘riyati, ayniqsa, g‘azallari ijodiy merosining ajralmas qismi sifatida qadimdan Sharq va G‘arbda o‘ziga xos o‘rin egallagan. Uning ijodidan doimiy ravishda yangi va yangi tarjimalarning paydo bo‘layotgani shoir ijodiga bo‘lgan qiziqish dunyo miqyosida ortib borayotganini ko‘rsatadi. Shu paytgacha

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

amalga oshirilgan (sovet davrida yoki Yevropada qilingan tarjimalar) tarjimalarni yangi davr tarjimalari bilan qiyosiy o'rganish, tahlil qilish, shu orqali Navoiy ijodining idrok etilishi evolyutsiyasini o'rganish o'zbek navoiyshunosligining galdagi vazifalaridan biri sifatida e'tirof etilishi mumkin. Bu, o'z navbatida, tarjima amaliyotida to'g'ri yo'lni tanlashga, tarjimoni madaniyatlar o'rtasidagi muloqotning to'laqonli vositasiga aylantirishga, Navoiy ijodining yangi davrlarda ham dolzarbligini ta'minlashga, uning jahon darajasidagi mutafakkir shoir sifatidagi maqomini saqlab qolishga qaratilgan keng ko'lamli ishdir.

Shu nuqtayi nazardan, Navoiy g'azallarini turli yillarda turli tarjimonlar tomonidan turli tillarga tarjima qilingan matnlari variantlarini taqqoslash orqali eng maqbul tarjima strategiyalarini va tarjimon yechimini aniqlash mumkin, bu esa tarjima amaliyoti uchun o'ta muhimdir.

Mazkur maqola doirasida Alisher Navoiyning "Badoe' ul-vasat" devonidan joy olgan "Kelmadi" radifli g'azali tarjima variantlarini tahlil etishni maqsad qildik. Shu g'azalning ruscha variantlari shoir-tarjimonlar Vs.Rojdestvenskiy va S.Ivanov tarjimalaridan tanlab olindi. Bundan tashqari, shoirning ingliz tiliga bevosita qilingan tarjimalaridan D.Sultanovanning 2015-yilda nashr etilgan "Selected Gazels of Navoiy" (Navoiyning saylanma g'azallari) antologiyasiga murojaat qildik.

Shuni aytish o'rinliki, Dinara Sultanova tomonidan mahorat bilan ingliz tiliga qilingan tarjimalar Uzoq Sharq shoir-tarjimonlari e'tiboriga tushdi. Koreya Respublikasi Uiduk Universiteti Koreys tili kafedrasida professori Ko Geelhwan tarjimonga murojaat qilib, tarjima qilish uchun ruxsat so'ragach, Alisher Navoiyning eng nafis, Allohga ishq bilan yo'g'rilgan mashhur g'azallaridan namunalar (30ta g'azal) jamlanib, ingliz tilida o'zgacha badiiy nafasda qayta yaratilgan "Selected Gazels of Navoiy" (Navoiyning saylanma g'azallari) antologiyasini koreys tiliga tarjima qildi va 2021 yili Koreyada nashr ettirdi.

Ingliz tilidan koreys tiliga o'girilgan g'azallar orasida "Kelmadi" radifli g'azal tarjimasi muvaffaqiyatli tarjima sifatida tahlilga tortildi.

G'azal muhabbat mavzusida yozilgan oshiqona g'azallardan biri bo'lib, aruz vaznining "ramali musammani mahzuf" (– v – – – v – – – v – – – v –) foiloto'n foilotunn foilotunn foilunn bahrida yozilgan, har bir bayt misrasi 15 bo'g'indan iborat, o'zbek mumtoz adabiyotidagi eng mashhur va musiqiy asarlardan biri hisoblanadi. Quyida jadvalda g'azalning asliyat matni (AM), rus tiliga V.Rojdestvenskiy tarjimasi matni (TM 1), S.Ivanov tarjimasi matni (TM 2), D.Sultanovanning ingliz tiliga tarjimasi matni (TM 3), Ko Geelhwan koreys tiliga tarjimasi matni (TM 4) quyidagicha keltirildi:

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Navoiy-AM	Vs.Rojdestvenskiy-TM 1:	S.Ivanov-TM 2:	D.Sultonov a-TM 3:	Ko Geelhwan-TM 4:
<p>Kecha kelgumdu r debon ul sarvi gulro' kelmadi, Ko'zlari mga kecha tong otguncha uyqu kelmadi.</p>	<p>Кипарис мой, — ты сказала, — жди меня! — и не пришла. Я не спал всю ночь, дождался света дня, — ты не пришла.</p>	<p>Ты прийти ко мне сулила — ложен был обет, увы, До утра стонал ныло — нет мне сна и нет, увы!</p>	<p>Having shown her will to come, my mistress that flower fail'd to come, And for my longing eyes that night, a sleep till all hours fail'd to come.</p>	<p>나의 연인은 오겠다고 했지만, 예쁜 꽃은 그녀는 오지 못했다, 그녀가</p>
<p>Lahza-lahza chiqdim-u, chektim yo'lida intizor, Keldi jon og'zing' a-yu, ul sho'xi badxo' kelmadi.</p>	<p>Поминутно выходил я на дорогу ждать тебя, Поминутно умирал я, жизнь кляня, — ты не пришла.</p>	<p>На дорогу я, унылый, выходил томиться ждать — И следа нет моей милой, в сердце — горя след, увы!</p>	<p>And long and long grieved I, stared at the road she used to walk along, Methought in love of hers would die, as my joyful liar fail'd to come.</p>	<p>그녀가 오기를 고대하던 나는 밤새도록 뜯 눈으로 지냈다. 오래 오래도록 슬퍼하던 나는</p>
<p>Orazide k oydin erkonda gar etti ehtiyot, Ro'zgori mdek ham o'lg'onda</p>	<p>Думал я, что опасалась ты соперницы-луны, Но и в полной тьме забыла ты меня и не пришла.</p>	<p>Не пришла, нарушив слово, лунною красой светясь, Не пришла под сень покрова моих темных бед, увы!</p>	<p>For moonlit face of hers she cared, making it match the Moon in night, Tho' my sky was dark as mine soul, my moon didn't</p>	<p>그녀가 산책했던 길을 쳐다봤다. 사랑하는 나의</p>

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

<p>qorong'u kelmadi.</p> <p>Ul parivash hajridinkim yig'ladim devonavog r, Kimsa bormu kim, angako'rganda kulgu kelmadi.</p> <p>Ko'zlaringdin necha su(v) kelgay deb, o'lturman g meni - Kim bori qon erdi kelgan, bu kecha su(v) kelmadi.</p> <p>Tolibi sodiq topilmas, yo'qsa kim qo'ydi qadam, Yo'lg'akim avval qadam</p>	<p>Я в разлуке с милой пери, как помешанный, рыдал. Кто смеялся молчаливо, кто — дразня: «Вот, не пришла!»</p> <p>Издевались: «Что так щедро воду ты струишь из глаз?» В эту ночь я кровью плакал, ту вина, что не пришла.</p> <p>Друга нет. Но прах дороги под ногою у тебя — След красавицы, что клятвы не храня, к нам не пришла.</p> <p>Навои, хмельною чашей</p>	<p>увы!</p> <p>Не губи меня упреком — что, мол, плача, слезы льешь? — Дан кровавых слез потокам только красный цвет, увы!</p> <p>Что друзьям в моей доле, — льнуть к любимой норовят, — Все идут по доброй воле лишь за ней вослед, увы!</p> <p>Навои, вином шипучим дом души возвесели: Дом лишь тот бедой не мучим, что в ином согрет, увы!</p>	<p>appear, fail'd to come. Still been severed from my fairy, made my rains furiously fall, They all laughed at woe of mine, tho' sense of humour shouldn't have come. And 'tis not me who's to be blamed for heavy rains pour'd from sore eyes, As they were not tears, but blood of mine that night tears fail'd to come. And could I see on doorway of mine any trace of trusty ones, As the one who had to be ever true to her lover, fail'd to come. O, Navoiy</p>	<p>유쾌한 거짓말쟁이가 오지 못했기에, 죽을 지경이었다 . 밤에 달의 여신과 조화를 이루는, 달빛에 빛나는 자신의 얼굴을 그녀는 좋아했다, 비록 나의 하늘은 나의 영혼처럼 어둡지만, 나의 달은 나타나지도 오지도 못했다. 여전히 나의</p>
--	---	---	--	--

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

<p>ma'shuqi o'tru kelmadi.</p> <p>Ey Navoiy, boda birla hurram et ko'nglun g uyin, Ne uchunkim boda kelgan uyga qayg'u kelmadi.</p>	<p>сердца дом развесели: Где вино — там скорбь не гость, не родня, — чтоб не пришла!</p>		<p>with sweetest wine enjoy that manhood into thee, For, where a cup of joy appears, a woe never tries there to come.</p>	<p>요정과 단절된 채로, 나의 비는 격하게 떨어졌다, 모두가 나의 비통함을 비웃었다, 유머 감각도 없었어야 했는데. 아픈 눈에서 퍼붓는 폭우 때문에비난 받을 사람은 내가 아니다, 그 폭우는 눈물이 아닌, 그날 밤에 눈물이</p>
---	--	--	---	--

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

아닌 나의
피었던
것이다.
나의
출입문에서
믿음만할
사람들의
흔적을 볼
수 있다면,
그녀의
연인에게
언제나
진실한
사람으로
그녀는
오지
못했다.
오,
나보이여,
가장
달콤한
포도주로
그대의
사내다움을
즐기시라,
기쁨의
잔이 있는
곳에,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

				비통함은 결코 없기 때문이다.
--	--	--	--	------------------------

Maqola doirasida tadqiq etilgan tarjimalar tahlilining xulosa qismida havola etildi.

G'azalning ichki qofiyalanishi va radifi quyidagicha:

gulro' - uyqu - badxo' -qorong'u- kulgu – su - o'tru - qayg'u (6ta turkiy va 2ta forsiy so'z), kelmadi- radif;

TM 1: меня- дня – тебя – кляня- меня – дразня- вина- храня – родня. Tarjimon ichki qofiyani va ohangni qayta yaratish uchun shaxs olmoshlari, kelishik shakli, ravishdohlarni qo'llaydi. не пришла -radif. Shakl jihatidan AMga yaqin;

TM 2: сулила – уныло; милой – людей; radif sifatida увы -afsuski, biror narsadan afsuslanishni bildiruvchi undov so'zni kiritadi.

TM 3, TM 4 -shakliy elementlar, ichki qofiyalanish va radif saqlangan.

G'azal mazmunini qayta yaratishda e'tibor qilinishi kerak bo'lgan so'z birikmalari:

Keldi jon og'zing'a "joni og'ziga kelmoq" - frazeologizm; "sho'xi badxo'" - yaxshi yomonim (erkalash ma'nosida); "Tolibi sodiq" - ya'ni sadoqatli talabgor, yorni ko'rishga ishtiyoqmand oshiq; "ma'shuqi o'tru" - obrazli ifoda, o'tru -yuzma-yuz ma'nosida. Bu holat oshiqning o'z yori bilan yuzma-yuz kelishi lahzasini, u bilan diydorlashish onini bildiradi. Tasavvufiy ma'noda esa, bu solikning (Haq yo'lovchisining) ilohiy tajalliyga, ya'ni Haq taoloning nuriga yuzma-yuz kelishi yoki doimo Allohni yodda tutishi (huzur) sifatida ham talqin qilinishi mumkin. Shundan so'ng, shoir lirik qahramonni huzur holatida qoldirib, o'ziga murojaat qiladi: "ko'ngil uyini" may "boda" bilan hurram etishga da'vat etadi.

1-baytdagi "ul sarvi gul ro' " TM 1da "Кипарис мой", ты, ya'ni sen shaxs olmoshini qo'llash orqali murojaat shakli yaratilgan. TM 2 – sarvi gul ro' tushirib qoldirilgan. "Ты сулила" ты (sen) shaxs olmoshini qo'llash orqali murojaat shakli va og'zaki nutqqa xos (сулила) fe'li, unga qofiya sifatida "стонал уныло" ravishli birikma qo'llangan (сулила- уныло)

TM 3 va TM 4 – sevgilim, go'zal qiz kelmagani takrorlanadi.

2-baytda "Келди жон оғзимга" - TM 1da Поминутно умирал я, жизнь кляня- so'z qo'shish, "ул шўхи бадхў" -ты, murojaat shaklida berilgan;

TM 2 da - я, унылый, выходил томиться ждать, "Келди жон оғзимга"

-в сердце – горя след, "ул шўхи бадхў" -моей милой;

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

TM 3 va TM 4 - “ул шўху бадхў” shirin yolg'onchim, “Келди жон оззимга” o'lishimga oz qoldi, tarzida bir-birini takrorlagan.

3-baytda Orazidek oydin. tazod san'ati yaratilgan: yorning yuzi (orazi) – nurafshon, oshiqning hayoti (ro'zg'ori) esa qop-qorong'u. TM 1da - соперница луна, в полной тьме; TM 2da - светясь лунною красой, сень покровы моих темных бед; TM 4 - Tundagi oy ma'budasi bilan uyg'unlikda nur sochayotgan u qizning yuzi, osmonim jonimdek qorong'u, mening oyim na ko'rindi, na keldi. Shu o'rinda, koreyscha tarjimada asliyatdan yiroq “Tundagi oy ma'budasi”, “osmonim” kabi koreys mifologiyasi bilan bog'liq qadimiy etnografik tushunchalar e'tiborni tortadi. Bu tarjimini lingvokulturologik moslashtirish usuli bo'lib, g'azal koreys o'quvchisi milliy dunyoqarashiga yaqinlashtirilgan. Koreys madaniyatida oy shunchaki osmon jismi emas, balki mifologik va etnografik ma'noga ega bo'lgan obrazdir (masalan, koreys afsonalaridagi “Dal-nim” — Oy ruhi/ma'budasi). Tarjimon o'zbek she'riyatidagi an'anaviy “Oy yuzli go'zal” obrazini koreys o'quvchisi uchun tushunarliroq va ta'sirliroq bo'lishi uchun ularning o'z mifologiyasidagi “Oy ma'budasi” tushunchasiga almashtirgan. “Osmonim jonimdek qorong'u” iborasida oshiqning ichki holati va tashqi olamning uyg'unligi tasvirlangan. “Osmonim” so'zining ishlatilishi ham koreys she'riyatidagi koinot va inson ruhiyati o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalovchi adaptiv usuldir. Bundan tashqari, koreys dunyoqarashida inson mikro-koinot hisoblanadi. Shuning uchun “Osmonim” so'zining ishlatilishi oshiqning dardini shunchaki shaxsiy muammo emas, balki butun borliqning motami sifatida ko'rsatishga ham xizmat qiladi.

4-baytda - hajr, parivash, devonavor, ko'rganda kulgu kelmadi. TM 1da - в разлуке, милой пери, как помешанный, Кто смеялся молчаливо, кто — дразня; TM 2da - В одиночестве угрюмом? как безумный, чьим глумом не был я задет; TM 3 va TM 4da - pari deb berilgan.

5-baytda su(v) emas, qon erdi. Mubolag'a ishlatilgan. TM 1da- кровью плакал; TM 2- кровавых слез потокам; TM 3 va TM 4- yomg'irim shiddat bilan yog'di,

Bu yomg'ir ko'zyosh emas, o'sha kechadagi ko'zimdan oqqan mening qonim edi, asliyatdan uzoqlashmagan.

6-baytda Tolibi sodiq, ma'shuqi o'tru kabi tushunilishi qiyin bo'lgan birikmalar bor. “Tolibi sodiq” - ya'ni sadoqatli talabgor, yorni ko'rishga ishtiyoqmand oshiq; “ma'shuqi o'tru” - obrazli ifoda, o'tru -yuzma-yuz ma'nosida. Bu holat oshiqning o'z yori bilan yuzma-yuz kelishi lahzasini, u bilan diydorlashish onini bildiradi. Tasavvufiy ma'noda esa, bu solikning (Haq yo'lovchisining) ilohiy

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tajalliyya, ya'ni Haq taoloning nuriga yuzma-yuz kelishi yoki doimo Allohni yodda tutishi (huzur) sifatida ham talqin qilinishi mumkin.

TM 1da - Друга нет, След красавицы; TM 2da- Что друзьям, любимой deb berilgan. TM 3da -sadoqatli yor, ma'shuqa; TM 4da- ishonchli odamlarim, go'zal qiz hech qachon kelmagan tarzida berilishi tarjimini asliyat mazmunidan uzoqlashtirgan.

7-bayt. Oldingi baytda shoir lirik qahramonni "huzur" holatida qoldirgan bo'lsa, endi o'ziga murojaat qilib "ko'ngil uyini" may "boda" bilan hurram etishga da'vat etadi. ko'ngil uyi qalb maydan tajalliy topadi. Ya'ni, may (ilohiy muhabbat) ko'ngil uyini to'ldirganda, u yerda Yaratuvchining sifati va nuri aks eta boshlaydi. Bu holatda oshiq butun borliqni boshqacha ko'z bilan ko'ra boshlaydi. Qalbni qayg'u tark etadi. TM 1da - хмельною чашей сердца дом развесели, Где вино- скорбь не гость; TM 2da- вином шипучим, дом души возвесели, вином согрет, бедой не мучим; TM 3da- Lirik qahramonni hijronzada ko'ngil uyini boda bilan shod-xurram etishga chorlaydi, ko'ngil uyi shod-xurramlik bilan obod ekan, unga qayg'u yaqin yo'lay olmaydi; TM 4da - shirin sharob bilan erkak ekanligingni his et, rohatlan, qadahda quvonch bo'lsa, achchiq narsa bo'lmaydi. Afsuski, bu baytni tarjimon noto'g'ri tushunganligi oqibatida, mazmun juda jo'nlashtirib berilgan.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiyning teran falsafasi, sof tuyg'ularga boy she'riyati namunalarini xorijiy tillarga tarjima qilishda nafaqat tilni, balki tafakkur tarzini ham qayta yaratish, tarjimini madaniyatlararo muloqot vositasiga aylantirish zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Navoiy Alisher. Xazoyinul -maoniy. Toshkent, FA, 1959, 36 b.
2. Навои Алишер. Сокровищница мыслей. Т.1.-Ташкент, 1968, с.519.
3. Selected Gazels of Navoiy./ Translations done by Dinara Sultanova. /Т.: «Наврўз» нашриёти, 2015, 74b.
4. Selected Gazels of Navoiy / AliSher Navoiy. Ko Geelhwan, Akmal Tashev.-Korea, Educontents-Hiepia, 2021, 99b,